

“ENERGIYANING SAQLANISH QONUNI” MAVZUSINI O‘QITISHDA TA’LIM KLASTERI METODIDAN FOYDALANISH

Z.Qulboyev

Jizzax politexnika instituti.
qulboyevzohid35@gmail.com
O‘zbekiston.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish, e’tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. Ta’lim jarayonida o‘quvchi asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun texnika yo‘nalishidagi oliy o‘quv yurtlarida zamonaviy o‘qitish metodlari, interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o‘rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog maxoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o‘quvchilarning bilimli, yetuk malakaga ega bo‘lishlarini ta’minlaydi.

Klaster metodidan foydalanib o‘qitishga doir xorijiy pedagoglardan I.O.O.

Тигина, Е.А.
Монастырный, А.И.
Попов, Е.И.Соколова
tadqiqotlarida bu metoddan
foydalanishning turli usullari
ko‘rsatilgan. Respublikamiz
pedagog olimlaridan
G.I.Muxamedovning hozirgi
kundagi ta’lim tizimining
innovatsion ta’lim

1-rasm. Energiya turlari nechta ekanligi, shu bilan birga ularning manbai haqidagi ma’lumotlar beriladi. Keyingi rasm orqali o‘quvchilarga energiya resurslari haqida ma’lumot beriladi.

klasterining zaruriyati va ahamiyati to‘g‘risida, M.Y.Rejabovning ta’lim metodlarini qo‘llashga doir ko‘rsatmalari, M.M.Xalilova, A.X. Boymurodov, B.M.Mirzaxmedov, N.M.Mamadiyorov kabi olimlarning klaster metodi xaqida atroflicha ma’lumotlar keltirilgan.

2-rasm. Navbatdagi rasmlarda energiya resurslar turlari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Yuqoridagi olimlarning ishlarida, fizika fanidan, “Energiya. Energiyaning saqlanish qonuni” mavzusini o‘qitishga doir

klaster metodini qo‘llashga doir ma’lumotlar keltirilmagan.

Fizika fanidan “Energiya. Energiyaning saqlanish qonunlari” mavzusini o‘qitishda “Klaster” metodini qo‘llash usullari va vositalarini ko‘rib chiqamiz. “Energiya. Energiyaning saqlanish qonunlari” o‘qitish jarayonida, dastlab fundamental bilimlar shakllantiriladi (1-rasm).

Shuning uchun, dars mashg‘ulotlarni asosan ko‘rgazmali vositalar yordamida tashkil qilish vositalaridandir.

Mashg‘ulotlarda “Klaster” metodidan foydalanilganda quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- o‘quvchining dars davomida befarq bo‘lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;
- o‘quvchilarni o‘quv jarayonida bilimga bo‘lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo‘lishini ta’minlashi;
- o‘quvchining bilimga bo‘lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga ijodiy yondashgan xolda kuchaytirishi;
- Pedagog va o‘quvchining hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.
- o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amalda qo‘llash ko‘nikmalarini shakillanishi;
- kreativ va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlanishi;

3-rasm. Energiya ishlab chiqarish turlari haqidagi ma'lumotlar 4-rasmida keltirilgan.

– tabiat fundamental qonunlarini o‘rganishga bo‘lgan ishtiyojini ortishi;

1- gistogramma

Energiya ishlab chiqarish va energiya tejamkorlikning hozirgi zamon yutuqlarini qamrab olgan yangi materiallarning talabalarga yetarli darajada berilishi talabalarning shu sohadagi yangiliklarni tushunishlari, tasavvurlarining kengayishi hamda ularni mustaqil ravishda o‘zlashlashtirishlariga zamin bo‘lib xizmat qiladi. Amaliy mashg‘ulotlarning yangi takomillashtirilgan va ishlab chiqilgan strukturasi va mazmuni, uni o‘qitish metodikasi hamda yaratilgan o‘quv qo‘llanma texnika yo‘nalishidagi oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning energiya mavzusini chuqur o‘rganishga xizmat qilishi shubhasiz.

REFERENCES

1. Mamatqulov B.X. Zamonaviy ta‘lim texnologiyalarining fizikani o‘qitishdagi o‘rni // Экономика и социум. 2023. №4-2 (107). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zamonaviy-ta-lim-texnologiyalarining-fizikani-o-qitishdagi-o-rni> (дата обращения: 15.03.2024).
2. Qulboyev, Z. (2021). Olamni o‘rganishda va texnikaning rivojlanishida mexanikaning ahamiyati. Academic research in educational sciences, 2(9), 366-369.
3. Urinov, S., & Zohid, Q. (2020). Power Losses in Electric Machines. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN, 87-89.
4. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abduraxmonov, A. (2021). Texnika yo‘nalishidagi oliy o‘quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo‘limini o‘zlashtirish samaradorligini oshirish yo‘llari. Science and Education, 2(10), 380-386.
5. Кулбоев, З. Х. (2020). Сверхпроводящие фуллеры и их применение в биофизике. Энигма, (23), 155-159.
6. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abdurahmonov, A. (2021). Ways to increase the effectiveness of the study of solid state physics in technical universities. Science and Education, 2(10), 380-386.